

Hipotireoidismo subclínico gestacional não afeta a emocionalidade nem a sociabilidade da prole de ratos.

Subclinical hypothyroidism gestational does not affect the emotionality nor sociability of the rats offspring

RAMOS¹, F.O., RIBEIRO², M.O. & CYSNEIROS³, R.M.

Resumo

O hipotireoidismo gestacional produz alterações irreversíveis do cérebro em desenvolvimento. Existem poucas informações sobre o hipotireoidismo subclínico gestacional no desenvolvimento da prole. Investigamos o repertório comportamental de ratos machos submetidos ao hipotireoidismo subclínico gestacional. Ratas Wistar prenhes foram aleatoriamente divididas em dois grupos; o controle recebeu água de potável e o experimental recebeu propiltiouracil 1mg/L na água de beber a partir do 60 dia da gestação. Os filhotes machos foram divididos em grupo controle (n=18) e grupo subclínico (n=23). Os testes comportamentais foram realizados a partir PN60. No teste de sociabilidade, ambos os grupos passaram mais tempo com um rato desconhecido do que com o objeto e apresentaram mais contatos de focinho em direção ao rato não familiar do que o familiar, sugerindo que a sociabilidade foi preservada. No labirinto em cruz elevado, nenhuma diferença entre os grupos foi observada para o número head dippings, número de entradas e tempo nos braços abertos e para o total de entradas em ambos os braços. No campo aberto, nenhuma diferença foi observada para a locomoção, e um decréscimo foi observado na 2ª exposição, indicando que houve habituação ao ambiente. Os resultados sugerem que o hipotireoidismo subclínico gestacional não altera o comportamento geral da prole de ratos Wistar machos.

Palavras-chave: hipotireoidismo subclínico materno, propiltiouracil, sociabilidade, comportamento relacionado à ansiedade, comportamento motor.

Abstract

The thyroid hormone deprivation during pregnancy produce irreversible changes on developing brain. Scarce information is currently available about the gestational subclinical hypothyroidism on the offspring development. We investigated the behavioral repertoire of offspring submitted to gestational subclinical hypothyroidism. Pregnant Wistar rats were randomly divided into two groups; control received tap water & the experimental received propylthiouracil 1 mg/L in drinking water from gestational day 6 until delivery. Males offspring were assigned into control group (n=18) & experimental group (n=23). Behavioral tests were performed from PN60. In sociability test, both groups spent more time with unfamiliar rat than with the object & displayed more snout contacts towards to unfamiliar than familiar rat, suggesting that sociability was preserved. In elevated plus-maze, no significant difference between groups was noted for the number of head dippings, number of entries & time spent in open arms, & for total number of entries into both arms. In open field test, no significant difference was noted for locomotion between groups, & a decrement was observed during the 2nd exposure as compared to the 1st exposure. The results suggest that maternal subclinical hypothyroidism does not affect the overall behavior of the male Wistar rats offspring.

Keywords: maternal subclinical hypothyroidism, propylthiouracil, sociability, anxiety related behavior, motor behavior.

Introdução

Os hormônios tireoidianos (HTs) são muito importantes para o desenvolvimento embrionário. Durante a gestação os níveis dos hormônios tireoidianos aumentam cerca de 50% em relação aos níveis basais, para garantir suprimento adequado para o feto, uma vez que a glândula tireoide do feto amadurece apenas no final do

terceiro trimestre (11ª – 12ª semanas), e só secretará os HTs à partir da 16ª semana (Galofre & Davies, 2009, Patel et. al, 2011). O hipotireoidismo clínico gestacional com uma prevalência de 2,5% (Nambiar et al. 2011), aumento o risco de mortalidade perinatal, a frequência de baixo peso ao nascimento, parto prematuro, prejuízo irreversível no desenvolvimento do cérebro causando deficiência intelectual, ataxia, espasticidade e surdez. (DeLong, 1996, Thomp-

¹Fabiane O. Ramos: fabi_ochai@hotmail.com

²Miriam O. Ribeiro: miriam.ribeiro@mackenzie.br

³Corresponding author: Roberta M. Cysneiros: roberta.cysneiros@mackenzie.br

son & Potter, 2000, Lunardelli et al, 2007, Biondi & Cooper, 2008). Poucos estudos têm explorado o desfecho do hipotireoidismo subclínico na gravidez. Pu-Yu et al. (2011) relataram o aumento de aborto espontâneo, baixo peso ao nascimento e atraso no neurodesenvolvimento. Estes relatos foram reforçados por Casey, B. M. et al. (2005) que observaram aumento do rompimento da placenta, três vezes mais que o grupo controle, e parto prematuro, duas vezes mais que o grupo controle. Wang, S. et al. (2011) notificaram aumento dos abortos espontâneos em mulheres com hipotireoidismo subclínico em comparação ao grupo eutireoideos, porém não encontraram outras complicações na gravidez, como exemplo parto prematuro e baixo peso ao nascimento.

Considerando a importância dos hormônios tireoidianos para o desenvolvimento cerebral na fase embrionária e a escassez de evidências sobre as consequências do hipotireoidismo subclínico gestacional, esta pesquisa investigou o repertório comportamental de ratos machos submetidos ao hipotireoidismo subclínico gestacional em uma bateria de testes relevantes para estudo dos distúrbios do desenvolvimento.

Material e métodos

Animais

Para o presente estudo foram utilizados ratos Wistar fêmeas e machos provenientes da Universidade Federal de São Paulo. Os ratos permaneceram no Biotério Central da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com ciclo claro/escuro de 12 horas, 22°-24° C, umidade relativa de 50-55% e com comida e água ad libitum

Propiltiouracil

Ratas prenhas foram divididas em 2 grupos. As ratas do grupo controle tiveram livre acesso à água de beber. As ratas do grupo hipotireoidismo subclínico receberam o composto propiltiouracil (PTU) 1mg/L, pela água de beber a partir do 6° dia gestacional até o momento do nascimento dos filhotes (aproximadamente 21 dias). O dia do nascimento foi considerado P0. Em PN 5, a ninhada foi reduzida para 8 animais, com preferência para os ratos machos. A sexagem foi realizada em PN21 e os animais machos foram distribuídos para formar os grupos controles (CTR, n=18) e experimental (EXP, n=23) agrupados em caixas moradia contendo 3-4 animais. Os testes comportamentais foram iniciados à partir dos 60 dias pós-natal.

Testes Comportamentais

Antes de se iniciar a sessão dos testes, os animais foram habituados na sala de testes comportamentais por 1 hora, sendo que eles permaneceram em suas gaiolas e o ambiente estava apropriado, isto é, luz branca apagada e luz vermelha acesa. Sempre que houve a troca dos animais o equipamento foi limpo com álcool 5%.

Open field O teste foi utilizado para analisar a atividade locomotora dos animais (Yousuf et al., 2011), assim como o tempo de imobilidade, exploração, memória, comportamentos repetitivos e ansiedade (Grace et al. 2009; Cruz et al., 2009). O equipamento foi constituído por uma arena circular (60 cm de diâmetro x 50 cm de altura, Insight Ltda., Brazil), contendo 18 zonas, 12 periféricas e 4 centrais. Os animais foram colocados na área central e observados por 10 minutos. A atividade locomotora foi expressa como o número

total de linhas cruzadas e pela razão entre a locomoção central e total. Após 7 dias, a habituação foi verificada pela reexposição ao aparato.

Labirinto em Cruz Elevada (LCE) O LCE tem o objetivo de analisar o estado de ansiedade do animal testado. O equipamento é constituído por dois braços abertos e dois braços fechados, sendo elevado do chão em 50 centímetros (Stay et al, 2009). O animal é colocado no centro do equipamento com a face voltada para o braço aberto e observado por 5 minutos. Nesse tempo foram mensuradas o número de entradas e tempo de permanência em cada braços e o número de head dipping. O comportamento do tipo ansioso foi inferido a partir da percentagem de tempo de entradas nos braços abertos.

Preferência Social O teste de sociabilidade tem o objetivo de analisar a interação social entre o animal a ser testado e outro animal desconhecido, assim como a sua preferência social entre um rato previamente conhecido e um rato desconhecido. Esse teste foi feito com uma adaptação pelo descrito por Crawley, (2007), sendo descrito abaixo: O equipamento do teste é composto por uma caixa de acrílico subdividida em três compartimentos, estes, por sua vez, são interligados por uma porta de correr por onde o animal pode passar. O teste é dividido em quatro etapas, cada etapa tem duração de 10 minutos. Em todas as etapas o animal a ser testado foi colocado no compartimento central e as duas portas estavam abertas, com isso os animais puderam explorar livremente os compartimentos. A primeira etapa consistiu em colocar o animal para habituação, isto é, o animal explorou livremente os compartimentos. A segunda etapa consistiu em colocar dois cestos de metal vazios em cada compartimento lateral. Na terceira etapa, em um dos cestos de metal foi colocado um rato desconhecido ao rato a ser testado. E por fim, na última etapa foi colocado mais um animal, sendo este desconhecido (no outro cesto de metal) ao animal teste, dessa maneira, o animal pode explorar tanto o animal novo não-familiar, quanto o previamente conhecido na etapa 3. Foram contabilizados o número de entradas e o tempo de permanência em cada compartimento e os contatos sociais.

Análise estatística

Os resultados foram expressos com média \pm erro padrão, para os testes de sociabilidade e open field utilizou-se a análise de variância de 2 vias (2-way ANOVA) considerando-se significantes para um valor $p < 0,05$. Utilizou-se o Bonferroni para pós-teste. Para o labirinto em cruz elevado utilizou-se o test t, considerados também resultados significantes para $p < 0,05$.

Resultados

Labirinto em Cruz Elevado

Os animais do grupo subclínico exibiram um número significativamente maior de *head dippings* (HD) comparativamente ao grupo controle ($t = 2.307$; $df = 18$; $p = 0.0332$), fig 1.

Figura 1 Número de head dippings (HD), representado como média \pm erro padrão, dos grupos controle e subclínico. Grupo subclínico apresentou maior número de head dipping quando comparado com o grupo controle. * $p = 0.0332$.

Contudo, o número de entradas nos braços abertos (EBA), o tempo de permanência nos braços abertos (TBA) e o total de entradas (TENT) não diferiram significativamente entre os grupos [$t = 1.791$; $df = 18$; $p = 0.09$; $t = 1.541$; $df = 18$; $p = 0.14$, $t = 1.45$; $df = 18$; $p = 0.16$], respectivamente, fig. 2, fig 3 e fig 4.

Figura 2 Número de entradas nos braços abertos (EBA), representado como média \pm erro padrão, não diferiu significativamente entre os grupos controle e subclínico.

Figura 3 Tempo nos braços abertos (TBA), representado como média \pm erro padrão, não diferiu significativamente entre os grupos controle e subclínico.

Figura 4 Total de entradas, representada como média \pm erro padrão, não diferiu significativamente entre os grupos controle e subclínico.

A análise dos dados revela que os animais expostos ao hipotireoidismo subclínico realizaram uma maior avaliação de risco do ambiente sem apresentarem alteração do estado ansiedade e da atividade locomotora. Apesar da análise estatística não indicar redução do estado de ansiedade no grupo subclínico, estes animais tendem a preferir os braços abertos comparativamente ao grupo controle. Esta mesma tendência não é observada quando se avalia a atividade locomotora. Ambos os fatores, tamanho amostral reduzido e variância elevada, podem ter comprometido a análise fidedigna dos dados.

Open Field

A análise de variância de 2 vias com medidas repetidas mostrou efeito significativo do fator exposição (1^a x 2^a exposição) na atividade locomotora central [$F[1,18] = 12.57$; $df = 18$; $p = 0.0023$], periférica [$F[1,18] = 6.511$; $df = 18$; $p = 0.02$] e total [$F[1,18] = 11.55$; $df = 18$; $p = 0.0032$], fig 5. Não foram observadas diferenças para o fator grupo em nenhum dos parâmetros analisados. O pós-teste de Bonferroni revelou que houve redução significativa da locomoção central nos animais do grupo controle ($24.200 + 4.469154$ versus $14.100 + 1.785435$, $p < 0,05$) e da locomoção periférica e total nos animais do grupo subclínico ($98.500 + 5.387743$ x $78.300 + 7.223495$, $p < 0,05$; $123.400 + 6.958927$ x $93.900 + 10.11539$, $p < 0,05$), fig 5. Interessante observar que a locomoção central dos animais do grupo subclínico não reduziu significativamente apesar da redução na atividade locomotora global, sugerindo um menor nível de ansiedade. Esses dados reforçam os resultados obtidos no labirinto em cruz elevado, no qual se observou tendência de maior permanência nos braços abertos e aumento dos head dippings.

Figura 5 Locomoção (L), representada como média + erro padrão, dos grupos controle e subclínico. Os animais controles diminuíram a locomoção central na segunda exposição. E os animais experimentais diminuíram a locomoção periférica e total na segunda exposição. L locomoção, L C locomoção central, L P locomoção periférica, L T locomoção total. * $p < 0.05$.

Sociabilidade

Protocolo 1: Avaliar se os animais exibem preferência por algum dos compartimentos com objetos

A análise de variância de 2 vias revelou que não houve diferença significativa do fator grupo (controle x subclínico) [$F[1,36] = 0,35$, $p=0,55$] e fator compartimento (1 x 2), [$F[1,36] = 1,09$, $p=0,30$] no número de entradas, fig 6A. A análise do tempo de permanência revelou que não houve diferença significativa no fator grupo ($F[1,36] = 0,0$, $p=1,0$), porém no fator compartimento foi observada diferença significativa ($F[1,36] = 4,68$, $p=0,013$). O tempo de permanência no compartimento central (C) foi significativamente inferior comparativamente ao tempo nos demais compartimentos (objetos 1 e 2) em ambos os grupos, fig 6B. Em resumo, a análise dos dados revela que os grupos não diferiram em suas preferências pelos compartimentos com objetos, quer seja no número de entradas ou tempo de permanência, e que ambos permaneceram menos tempo no compartimento central (vazio).

Figura 6 A – Número de entradas nos compartimentos com objeto. B – Tempo de permanência nos compartimentos com objeto. Representado com média \pm erro padrão.

Protocolo 2: Fase de Aproximação social

Entrada nos compartimentos A análise de variância de 2 vias revelou que não houve diferença significativa entre os grupos (controle x subclínico) para número de entradas em ambos os compartimentos ($F[1,36] = 0,0056$, $p=0,94$), tampouco diferença no número de entradas entre os compartimentos (objeto x animal não familiar) ($F[1,36] = 0,95$, $p=0,33$) fig 10A.

Tempo nos compartimentos e contato social A análise de variância de 2 vias revelou que não houve diferença significativa entre os grupos (controle x subclínico) no tempo de permanência em ambos os compartimentos ($F[1,36] = 0,31$, $p=0,57$), mas diferença significativa no tempo de permanência entre os compartimentos ($F[1,36]$

$= 38,75$, $p<0,0001$). O pós-teste de Bonferroni revelou que ambos os grupos permaneceram mais tempo com o animal não familiar em detrimento do compartimento com objeto ($p<0,001$), Fig 10B. Adicionalmente, o número de contatos sociais com o animal não familiar não diferiu entre os grupos ($t=0,66$, $p=0,51$), Fig 10C. O conjunto dos dados sugere que o comportamento social não diferiu entre os grupos. Ambos permaneceram mais tempo com o animal não familiar e exibiram contatos sociais de igual magnitude.

Figura 7 A - Número de entradas nos compartimentos, sendo um compartimento com objeto e outro com um animal não familiar. B – Tempo de permanência nos compartimentos. C – Número de contato social com o animal não – familiar. Representado com média \pm erro padrão.

Protocolo 3: Fase da preferência social

Entrada nos compartimentos A análise de variância de 2 vias revelou que não houve diferença significativa entre os grupos (controle x subclínico) para número de entradas em ambos os compartimentos ($F[1,36] = 0,15$, $p=0,69$), tampouco diferença no número de entradas entre os compartimentos (animal familiar x animal não familiar) ($F[1,36]=0,006$, $p=0,93$), fig 8.

Figura 8 Número de entradas nos compartimentos, representado com média + erro padrão. Sendo um compartimento com um animal previamente conhecido e outro com um animal não familiar. Não houveram diferenças entre grupos ou compartimentos.

Índice de contatos A análise de variância de 2 vias mostrou que não houve diferença significativa no índice de contatos entre os grupos (controle x subclínico, $F[1,35]=3,57$, $p=0,0671$). Ambos os grupos exibiram maior interação social com o animal não familiar do que com o animal familiar ($F[1,35]=7,09$, $p=0,0117$). Dessa maneira, a análise dos dados revelou que a sociabilidade não diferiu entre os grupos. Fig. 9.

Figura 8 Contatos por minuto dos grupos controles e subclínico com animal familiar e não-familiar representado com média + erro padrão. Não se observou diferença entre os grupos, e ambos exibiram mais contatos com o animal não familiar.

Discussão

Existe um considerável corpo de evidências clínicas e experimentais mostrando que o hipotireoidismo durante a gestação pode trazer consideráveis efeitos adversos para o cérebro em desenvolvimento (Biondi B. & Cooper D. S. 2008; Bernal. 2000 e Ambroguini et al. 2005 apud Lunardelli et al. 2007; DeLong G. R. 1996 apud Thompson, C. C. & Potter, G. B. 2000). No entanto, poucos estudos foram conduzidos para avaliar as repercussões sobre a prole do hipotireoidismo subclínico na gestação. Este trabalho investigou o repertório comportamental de ratos machos submetidos ao hipotireoidismo subclínico in útero.

Animais submetidos ao hipotireoidismo subclínico apresentaram redução moderada do comportamento tipo ansioso no labirinto em cruz elevado, evidenciado pelo aumento do número de head dippings (HD) e tendência de maior deambulação nos braços abertos. O HD é um padrão de comportamento considerado como sendo uma avaliação de risco ou exploratório, sendo utilizado como complemento na avaliação da ansiedade em animais experimentais. Aumento, diminuição ou ausência de alteração no número de HD têm sido descritas após administração de drogas ansiolíticas (Casarrubea et al., 2010). Ainda, número excessivo de

HD tem sido também considerado comportamento compulsivo relacionado com os transtornos de ansiedade (Hoshino et al., 2004). Evidências conflitantes envolvendo o HD dificultam uma interpretação fiel do significado deste componente comportamental. Desta maneira, uma avaliação quantitativa do número HD isoladamente não parece ser uma medida confiável para a avaliação do nível de ansiedade. A interpretação deve abarcar um conjunto de comportamentos emitidos em dada circunstância. Por exemplo, diminuição da atividade no braço aberto, comportamento de avaliação de risco aumentado (HD) sem alteração na locomoção, em geral, indicam aumento da ansiedade no labirinto em cruz elevado (Cole e Rodgers, 1994; Lee e Rodgers, 1991). No entanto, no nosso estudo, os animais experimentais apresentaram uma tendência em preferir os braços abertos comparativamente aos animais controle, aumento concomitante do comportamento de avaliação de risco, sem alteração da atividade locomotora. Reforçando nossa hipótese, observamos que na segunda exposição no campo aberto os animais experimentais mantiveram a atividade locomotora central, apesar da redução da atividade locomotora global. Corroborando com nossa hipótese, Frye et al., (2000) observaram que roedores que apresentam uma atividade aumentada nos braços abertos de uma LCE também exibem aumento de atividade locomotora central em um campo aberto. Ainda, Ailing et al., (2008) relataram que ratos ansiosos tratados com o ansiolítico PD98059 apresentaram um aumento significativo no número de entradas nos braços abertos, do tempo de permanência nos braços abertos e no número de HD no LCE, bem como aumento da locomoção nos quadrantes centrais de um campo aberto.

Como anteriormente mencionado, poucos estudos experimentais avaliaram a repercussão do hipotireoidismo subclínico in utero sobre a prole. Liu, D., et al., 2010 observaram que ratos adultos jovens expostos ao hipotireoidismo subclínico na gestação não apresentaram prejuízo na aprendizagem viso-espacial, mas apresentaram déficit de memória de longo prazo no labirinto aquático de Morris. O déficit de memória de longo prazo pode ter alguma relação com o nível de ansiedade durante a aquisição da tarefa. É amplamente aceito que existe uma relação bastante complexa entre ansiedade e memória. A consolidação da memória e a ansiedade exigem ambos, excitação do cérebro, e assim, é considerada como promnéticos e ansiogênico, enquanto que a inibição do cérebro é amnésico e ansiolítico (Kalueff, 2007). Portanto, sob algumas circunstâncias, existe uma relação sinérgica entre ambos os domínios de forma que uma maior ansiedade implica numa melhor memória e vice-versa (Kalueff, 2007). Assim, nossos achados podem corroborar com os resultados observados por Liu, D., et al., (2010).

Os mecanismos moleculares e neuroquímicos pelos quais o hipotireoidismo produziu estes efeitos ainda não são conhecidos. Segundo Virok, D. P. et al., (2011) o comportamento de ansiedade envolve diversas estruturas cerebrais tais como o córtex pré-frontal, tálamo, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, amígdala e hipocampo. Por outro lado, receptores de TSH são expressos em várias regiões cerebrais como o lobo frontal, temporal e cerebelo, embora seu papel fisiológico ainda não tenha sido determinado (Labudova, O. et al. 1998). Assim, mais estudos são necessários para elucidar o papel do TSH no cérebro em desenvolvimento, e especialmente quando os níveis estão elevados.

Concernente à sociabilidade, a análise dos dados revelou que a mesma não foi modificada pela exposição pré-natal ao hipotireoidismo subclínico. Ambos os grupos, experimental e controle, apresentaram comportamentos sociais similares e adequados ao esperado para um roedor com sociabilidade preservada. Ambos os

grupos exibiram preferência em interagir com coespecífico não familiar em detrimento do objeto ou coespecífico familiar.

Importante realçar que este estudo apresenta três importantes limitações. Primeiro, o repertório comportamental estudado limitou-se a sociabilidade, ansiedade e atividade locomotora, não abarcando as funções executivas, tais como atenção, memória de trabalho, impulsividade e flexibilidade cognitiva. Estas funções devem ser investigadas para uma melhor correlação entre o hipotireoidismo subclínico com os transtornos do neurodesenvolvimento. Segundo, a ausência de quantificação dos níveis de TSH nas ratas prenhes e terceiro, o tamanho amostral reduzido impediu uma análise mais fidedigna dos resultados observados.

Conclusão

O objetivo do trabalho foi investigar o repertório comportamental de ratos machos que foram submetidos ao hipotireoidismo subclínico na gravidez. O conjunto dos dados permite sugerir que os animais experimentais apresentaram redução moderada do comportamento tipo ansioso, sem alterações da sociabilidade e da atividade locomotora.

Referências

- Biondi B.; Cooper D.S. 2008. the clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. *Endocr Rev.* 29(1):76–131.
- Boogaard, E.; Vissenber, R.; Land, J. A.; Wely, M.; Post, J. A. M.; Goddijn, M.; Bisschop, P. H. 2011. Significance of (sub)clinical thyroid dysfunction and thyroid autoimmunity before conception and in early pregnancy: a systematic review. *Human Reproduction Update.* 17(5):605–619.
- Casey, B. M.; Wilson, K. L.; Mcintire, D. D.; Halvorson, L, M., Cunningham, F, G. 2012. Subclinical thyroid disease and the incidence of hypertension in pregnancy. *Obstet Gynecol.* p. 315–320.
- Crawley J.N. 2007. Mouse behavioral assays relevant to the symptoms of autism. *Brain Pathol.* 17(4):448–459.
- Galofre J.C.; Davies T.F. 2009. Autoimmune thyroid disease in pregnancy: a review. *J Womens Health (Larchmt).* 18(11):1847–1856.
- Miller, E. S.; Grobman, W. A. 2011. Screening for Thyroid Disease During Pregnancy. *Clin Obstet Gynecol.* 54(3):471–477.
- Nambiar V.; Jagtap V.S.; Sarathi V.; Lila A.R.; Kamalanathan S.; Bandgar T.R.; Menon P.S.; Shah N.S. 2011. Prevalence And Impact Of Thyroid Disorders On Maternal Outcome In Asian-Indian Pregnant Women. *J Thyroid Res.*
- Patel J.; Landers K.; Li H.; Mortimer R.H.; Richard K. 2011. Thyroid hormones and fetal neurological development. *J Endocrinol.* 209(1):1–8.
- Pu Yu, S.; Huang, K. Hao, J-H.; Xu, Y-Q.; Yan, S-Q.; Li, T.; Xu, Y-H.; Tao, F. B.; Maternal Thyroid Function in the First Twenty Weeks of Pregnancy and Subsequent Fetal and Infant Development: A Prospective Population-Based Cohort Study in China. *J Clin Endocrinol Metab.* 96(10):3234–3241.
- Reis-Lunardelli Ea.; Ramirez M.R.; Castro C.C.; Coitinho A.S.; Bavaresco C.; Trindade L.S.; Perrenoud M.F.; Wyse A.T.; Sarkis J.J.; Izquierdo I. 2007. Effects of an acute treatment with L-thyroxine on memory, habituation, danger avoidance, and on Na⁺, K⁺ -ATPase activity in rat brain. *Curr Neurovasc Res.* 4(4):259–267.
- Savignac H.M.; Dinan T.G.; Cryan J.F. 2011. Resistance to early-life stress in mice: effects of genetic background and stress duration. *Front Behav Neurosci.* 5(3):5–13.
- Staay F.J.; Schuurman T.; Reenen C.G.; Korte S.M. 2009. Emotional reactivity and cognitive performance in aversively motivated tasks: a comparison between four rat strains. *Behav Brain Funct.* p. 5–50.
- Toledo-Rodriguez M.; Sandi C. 2011. Stress during Adolescence Increases Novelty Seeking and Risk-Taking Behavior in Male and Female Rats. *Front Behav Neurosci.* 5(7).
- Thompson Cc, Potter Gb. 2000. Thyroid hormone action in neural development. *Cereb Cortex.* 10(10):939–945.
- Wang, S.; Teng, W. P.; Wang, W. W.; Shan Z. Y. 2011. Effects of maternal subclinical hypothyroidism on obstetrical outcomes during early pregnancy. *J. Endocrinol.*
- Yousuf S.; Atif F.; Ahmad M.; Ishrat .T.; Khan B.; Islam F. 2010. Neuroprotection Offered by Majun Khadar, A Traditional Unani Medicine, during Cerebral Ischemic Damage in Rats. *Evid Based Complement Alternat Med.*